

GLOBALLASHUV VA ZAMONAVIY JAHON IQTISODIYOTI RIVOJLANISHINING ASOSIY XUSUSIYATLARI

Kozimov Azizjon Nozim o'g'li

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston milliy universiteti

3-bosqich talabasi

kozimovaziz2103@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada bugungi globallashtirilgan davrning o'ziga xos xususiyatlari, globallashtiruvning dunyo iqtisodiyotiga ta'siri, zamonaviy jahon iqtisodiyoti rivojlanishining asosiy yo'nalishlari, uning namoyon bo'lish shakllari, hamda ijobiy va salbiy jihatlariga oid tahlillar keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: globallashtiruv, iqtisodiyot, texnologiya, kapital, bozor iqtisodiyoti, moliya, transmilliy korporatsiyalar, xalqaro mehnat taqsimoti.

THE MAIN FEATURES OF GLOBALIZATION AND THE DEVELOPMENT OF THE MODERN WORLD ECONOMY

Abstract: This article contains an analysis of the features of the modern era of globalization, the impact of globalization on the world economy, the main directions of development of the modern world economy, its manifestations, as well as its positive and negative aspects.

Keywords: globalization, economy, technology, capital, market economy, finance, multinational corporations, international division of labor.

“Barcha zamonlarda inson o'zini tarixiy burilish davrida yashayapman, deb hisoblagan. Taraqqiyot nuqtai nazaridan aytish mumkinki, u ma'lum darajada to'g'ri taxmin qilgan. Lekin shunday paytlar bo'ladiki, bu evrilish taassuroti yanada kuchliroq va ayniqsa, o'rinliroq xususiyat kasb etadi”¹, deb yozgan edi fransuz olimi va mutafakkiri Pyer Teyyar de Sharden. Ushbu fikr bilan boshlash, shu boisdan ham o'rinliki, Teyyar de Sharden fikriga murojaat etish globalizatsiya hodisasining o'zi ham, uning talqini ham oxirgi o'n yillik mahsuli emasligiga ishonch hosil qilish imkonini beradi.

¹ Пьер Тейяр де Шарден “Феномен человека” – М.: 1965. – С.239.

Globalashuvning lugʻaviy asosi inglizcha “global” – jahonga oid yoki umumjahon, degan maʼnoni anglatib, dunyo ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy hayotidagi zamonaviy jarayonlarni umumlashtiruvchi maʼnoni beradi. “Globalashuv” tushunchasi ilk bora amerikalik olimlar tomonidan kiritilgan. T.Levit “Bozorlarning globalashuvi” nomli maqolasida globalashuvni ilgarilari tasavvur qilib boʻlmaydigan darajada koʻp koʻrsatkichlarga ega boʻlgan isteʼmol tovarlari standartlashishi uchun global bozorlar paydo boʻlishi bilan bogʻliq yangi tijorat voqeligi deb atagan, XX-XXI asrlar boʻsagʻasida jahon iqtisodida yangi “globalashuv” degan tushuncha paydo boʻldi.

Globalashuv muammolari tarixchilar, iqtisodchilar, texnologlar, faylasuflar va koʻplab mamlakatlarning hukmron doiralari, hamda jamiyat vakillari tomonidan bahs-munozaraga sabab boʻlmoqda. Shuni taʼkidlash joizki, globalizatsiya tushunchasi, uning mohiyati, asosiy koʻrinishlari, tendensiyalari va oqibatlari tevaragidagi munozaralar soʻnggi yillarda nafaqat jonlandi, balki qizgʻin tus oldi. Nafaqat ayrim jamiyatlar, balki butun dunyo bir-biriga qarshi kurash olib borayotgan “globalistlar” va “antiglobalistlar”ga ajraldi. Globalashuv tarafdorlari va unga qarshi boʻlganlarning mavjudligi, ushbu tushunchaning turlicha talqin qilinishini anglatadi. Globalashuv tarafdorlarining fikricha, globalashuv iqtisodiy oʻsishni ragʻbatlantiradi, aholi farovonligini oshiradi, yangi ish oʻrinlarini yaratishga imkon beradi. Globalashuvga qarshi boʻlganlar esa, u savdo ekspansiyasining kuchayishi, iqtisodiy jinoyatlarning ortishi (qalbaki mahsulotlar ishlab chiqarish, noqonuniy reeksport, narkotik moddalar savdosining oshishi va hokazo), ishlab chiqarishning atrof-muhitni ifloslantirishi, texnika xavfsizligiga amal qilmaslik, bolalar mehnatidan foydalanish va boshqa noxush hodisalar bilan bogʻliq muammolar rivojlanayotgan mamlakatlarda kuchayishiga olib keladi, deb hisoblaydilar. Umuman olganda, nima boʻlganda ham globalashuv jarayonini toʻxtatib boʻlmaydi. Tahlillar globalashuv jarayoni iqtisodiy rivojlanishining u yoki bu ijtimoiy-iqtisodiy, texnologik va ekologik tendensiyalariga qanday taʼsir koʻrsatishini oʻrganishlari lozim boʻladi. Globalashuv jahon xoʻjaligi rivojlanishining tarixiy jihatdan tadrijiy natijasidir.

Globalashuvning zamonaviy belgilari quyidagilardan iborat:

- Yangi xorijiy valyuta va kapitallar bozorining shakllanib, rivojlanishi; bu bozorlar uzluksiz faoliyatda boʻlib, bir vaqtning oʻzida dunyoning turli moliyaviy markazlari oʻrtasida yirik moliyaviy va valyuta operatsiyalarini amalga oshirish imkoniyati mavjud;

- Yangi vositalar va dastaklar orqali operatsiyalarning tezligini va ishonchligini ta'minlash imkoniyatining mavjudligi; internet tarmog'i, uyali telefon aloqasi, axborot tizimi va boshqalar;

- Yangi institutsional tizimning shakllanganligi; Jahon savdo tashkiloti, transmilliy korporatsiyalar, nodavlat tashkilotlari va hokazo;

- Yangi qoidalarning ishlab chiqilganligi;

- Ikki tomonlama va ko'p tomonlama savdo, xizmatlar va intellektual salohiyatdan foydalanish bo'yicha shartnomalarning tuzilishi va bu shartnomalarning milliy davlatlar tomonidan amal qilinishi majburiyligi yoki milliy qonunchilikning ularga muvofiqlashtirilishi.

Endilikda jahonning chekka o'lkalari yoki xilvat burchaklari mavjud emas. Barcha mintaqalar jahon iqtisodiyoti va yagona axborot maydonining tarkibiy qismlariga aylanmoqda. Hududlar va masofalar o'zining asl ma'nosini yo'qotadigan chegarasiz dunyo tushunchasi real shakl-shamoyil kasb etib bormoqda. Tadqiqotchilar "global qishloq" (global village), "tizimga birlashgan jamiyat" (networked society) to'g'risida so'z yuritmoqdalar. Ushbu jarayon sur'atlarining sifat jihatidan yangi darajasini ta'riflash uchun yangi atama – "giper-globalizatsiya" atamasi qo'llanmoqdaki, u barcha jabhalar, chunonchi: iqtisodiy, axborot, moliya, odamlar, tovarlar, pullar, g'oyalar harakati jabhalarida xalqaro aloqalar tezligi tobora oshib borayotganini aks ettiradi.²

Globalashuv muayyan mamlakatdagi ishlab chiqarish kuchlarining sifat jihatidan yangi rivojlanish bosqichiga o'tishi bilan bog'liq bo'lib, ijtimoiy-iqtisodiy voqelikning xalqaro doirada integratsiyalashishi hamdir. Globalashuv xo'jalik yurituvchi birliklarning xalqaro miqyosda kengayishi va jahon xo'jaligida salmoqli mavqeyini egallashi, tovarlar, xizmatlar, ishchi kuchi, yangi texnologiya va kapitalning xalqaro miqyosda erkin harakatlanishi, investitsiyalar, moliya-xo'jalik, milliy qadriyatlar, madaniyat va san'at kabi yo'nalishlarda hukumatlar, alohida olingan tashkilotlar, millat va elatlar faoliyatining milliy davlatlar doirasidan chiqib, erkinlashtirilishi, inson kapitali, xususan, intellektual kapitalning dunyoning taraqqiy etgan markazlariga ko'chib o'tishi jarayonlarini ham bildiradi. Zamonaviy jahon iqtisodiyoti oldiga globalizatsiya davrida iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash masalasini ham qo'yadi. Ilg'or texnologiyalarning jadal rivojlanishi va axborot almashuvining qulaylashishi, sovuq urushning va siyosiy qutblashuvning barxam topishi, transport xizmatining keng miqyosda taraqqiy etishi va mamlakatlar o'rtasida yuk tashish va

² R. Maxmadaliyev "Globalizatsiya jarayoni va uning oqibatlari" Ilmiy amaliy konferensiya materiallari to'plami – T.: UMED, 2008.

yo'lovchi qatnovining ortishi kabilar ham globallashuv jarayonini tezlashtirgan omillardan hisoblanadi. Globallashuv jarayoni ijtimoiy hayotning deyarli barcha sohalarini qamrab olib, pirovardda alohida mamlakatlarni jahon hamjamiyatining turli mintaqalari bilan yaqindan bog'lanishiga olib keldi. Bu, o'z navbatida, yanga bozorlarning (kapital, valyuta va sug'urta bozori) ilg'or yangi vositalar – turli axborot tizimlari, internet, uyali aloqa orqali yanada uzviy integratsiyalashishini ham ta'minladi. Globallashuvning iqtisodiy jihatlari bir qancha yo'nalishlarda, xususan, xalqaro savdo, investitsiyalar, moliyaviy va texnologik globallashuvda yaqqol namoyon bo'ladi. Aytish mumkinki, iqtisodiyotni erkinlashtirish har qanday mamlakatning globallashuv jarayonida faol ishtirok etishi va undan yuqori darajada manfaat ko'rishining asosiy shartlaridan biridir. Iqtisodiy erkinlik, jamiyatning yuqori darajada demokratik fuqarolik jamiyatiga aylanishi globallashuvning muhim ijobiy natijalaridan hisoblanadi. **Hozirgi paytda iqtisodiy ilm o'zining asosiy diqqatini 4 ta yo'nalishga qaratmoqda. Bular:**

- Moliyaviy globallashuv;
- Global TMKlarning vujudga kelishi;
- Iqtisodiyotning mintaqalashuvi;
- Jahon savdosini intensivlashuvi.

Iqtisodchilar globallashtirishning asosiy tomonlariga o'z e'tiborlarini qaratadilar va undagi quyidagi jarayonlarini ajratadilar:

- Moliyaviy markazlashuvning kuchayishi. Uning yordamida kredit mablag'lari shakllantiriladi, kredit beriladi va foydalaniladi, shuningdek kapitalning ishlab chiqarish ustidan hukmronligi o'rnatiladi;
- Axborotlar ahamiyatining oshishi;
- Global oligopoliyaning to'xtovsiz kengayishi;
- TMKlar sonining ortishi;
- Transmilliy iqtisodiy diplomatiyaning shakllanishi va milliy davlat hokimiyatining globallashuvi.

Kaliforniya universiteti professori M.Kastels globallashuv jarayonini “yangi kapitalistik iqtisod” deb atab, unda axborot, bilim va informatsion texnologiyalar ishlab chiqarish va raqobatbardoshlik o'sishning asosiy manbasi ekanligini ta'kidlaydi. Rossiyalik olim I.G. Vladimirovning fikricha, globallashuv jahon iqtisodiyoti baynalminallashuvining eng yuqori bosqichidir. Umuman olganda, jahon iqtisodiyotining globallashuvi deganda, jahon iqtisodiyotining o'zaro bog'liq turli soha va jarayonlarning kuchayib borishi, jahon xo'jaligida tovarlar, xizmatlar,

kapital, ishchi kuchi va bilimlar bozorini asta-sekinlik bilan yagona bozorga aylanishini bildiradi.³

Globallashuv jarayoni jahon iqtisodiyotining turli sohalarini qamrab oladi, ya'ni:

- Tashqi, xalqaro, jahon miqyosidagi tovarlar, xizmatlar, texnologiyalar, intellektual mulk obyektlari savdosini;
- Ishlab chiqarish omillarining xalqaro harakati (ishchi kuchi, axborot);
- Xalqaro moliya-kredit va valyuta operatsiyalari (beg'araz moliyalashtirish va yordam, iqtisodiy munosabatlar subyektlarining kredit va qarzlari, qimmatbaho qog'ozlar bo'yicha operatsiyalar, mahsus moliyaviy mexanizmlar va vositalar, valyuta operatsiyalari);
- Ishlab chiqarish, ilmiy-texnikaviy, texnologik, injiniring va axborotlar sohasida hamkorlik qilish.

Zamonaviy jahon iqtisodiyotining globallashuvi quyidagi jarayonlarda namoyon bo'ladi:

1. Eng avvalo, ishlab chiqarish baynalminallashuvining chuqurlashuvi. Ishlab chiqarish baynalminallashuvining namoyon bo'lishi, iste'mol uchun yaratiladigan mahsulotni tayyorlashda jahonning turli davlatlaridan ishlab chiqaruvchilar qatnashadilar. Jahon savdosining asosiy qismini yarim tayyor mahsulotlar egallaydi. Ishlab chiqarishning baynalminallashuvida TMK yetakchi hisoblanadi.

2. Kapitalning baynalminallashuvini chuqurlashuvi, ya'ni davlatlararo xalqaro kapital harakatining o'sishi, bunda eng avvalo, to'g'ri investitsiyalar ko'rinishida fond bozorlarining baynalminallashuvi kuzatiladi.

3. Ishlab chiqarish va ilmiy-texnikaviy, texnologik bilimlar vositalarini almashinuvi natijasida, shuningdek, xalqaro ixtisoslashuv va kooperatsiyalashuv, xalqaro miqyosda ishlab chiqarish resurslarining joylashuvi natijasida ishlab chiqarish kuchlarining globallashuvi sodir bo'ladi.

4. Xalqaro hamkorlikni amalga oshirishni ta'minlovchi global miqyosdagi material, axborot, tashkiliy-iqtisodiy infratuzilmaning shakllanishi kuzatiladi.

5. XMTning chuqurlashuvi natijasida ayirboshlash baynalminallashuvining kuchayishi, bunda xalqaro hamkorlikning ishlab chiqarish sohasiga nisbatan xizmatlar sohasi asosiy yo'nalishlardan biriga aylanmoqda.

³ R. Maxmadaliyev "Globalizatsiya jarayoni va uning oqibatlari" Ilmiy amaliy konferensiya materiallari to'plami – T.: UMED, 2008.

6. Xalqaro ishlab chiqarish kuchi migratsiyasining o'sishi. Bunda rivojlangan davlatlarda kambag'al davlatlardan kelgan ishchi kuchlarini malaka talab qilmaydigan yoki past malaka talab qiladigan ishga jalb etiladi.

7. Ishlab chiqarish va iste'molning baynalminallashuvini atrof-muhitga ta'sirining ortishi. Bu esa zamonaviy global muammolarni hal qilishga yo'naltirilgan xalqaro hamkorlikka bo'lgan ehtiyojni ortishini keltirib chiqaradi.

Tahlillarga ko'ra globallashtirish jarayoni quyidagilarni o'ziga jalb qiladi:

- Mintaqaviy integratsion jarayonlarni jadallashtirishi;
- Hozirgi paytda xo'jalik yuritishni to'liq erkinlashtirilmagan davlatlar iqtisodiyotining ochiqligi ta'minlanadi;
- Barcha bozorlardagi ishtirokchilarning to'siqlarsiz qatnashuvini ta'minlash;
- Moliyaviy savdo operatsiyalarining qonun-qoida va chegaralarini universallashtirish;
- Bozorlarni tartibga solish va nazorat qilishni bir me'yorga keltirish, ya'ni unifikatsiya qilish;
- Kapital joylashtirish, investitsion jarayonlar va umumjahon to'lov-hisob tizimini standartlashtirish.

Makroiqtisodiy darajadagi global davlatlar va integratsion uyushmalarning iqtisodiy faollikka intilib, savdo va investitsion to'siqlarni olib tashlash erkin savdo hududlarini tashkil qilish asosida paydo bo'ldi. Undan tashqari, global jarayonni davlatlararo xo'jalik yuritish uchun iqtisodiy, huquqiy, axborot va siyosiy miqyosdagi o'zaro kelishuvlarni ham qamrab oladi.

Mikroiqtisodiy darajadagi global kompaniyalar faoliyatining ichki bozordan tashqarida kengayishi natijasida paydo bo'ladi. Ko'pgina yirik transmilliy korporatsiyalar global miqyosda harakat qiladi: ular chegarasi va milliy egaligidan qat'iy nazar iste'molchilarning talabini qondirishi kerak. TMK (asosan, ko'pmilliy va global) uchun ichki bozorga nisbatan ko'pincha tashqi iqtisodiy faoliyat muhim ahamiyatga ega ekanligini hisobga oladigan bo'lsak, ular global jarayonning subyekti bo'ladi. TMK – bu globallashtirishning asosi, uni harakatga keltiruvchi asosiy kuchdir. Ayrim mamlakatlarda iqtisodiyotni nazorat qilishni hukumat qo'lidan boshqalarga, masalan, kuchliroq davlatlar, TMK yoki xususiy tashkilotlar qo'lga o'tish ehtimoli tug'iladi.

Globallashtirish jarayonining ijobiy tomonlari quyidagicha:

1. Globallashtirish natijasida XMT va ixtisoslashuv chuqurlashib boradi. Bunda mablag' va resurslar samarali sarflanadi.

2. Globallashuv jarayonining asosiy ustunliklardan biri, xarajatlarning qisqarishi, narxlarining pasayishi va barqaror iqtisodiy o'sishga olib keluvchi ishlab chiqarish miqyosidagi iqtisod qilish hisoblanadi.

3. Globallashuvning ijobiy jihatlaridan yana biri erkin savdodan keladigan yutuq barcha mamlakatlarni qanoatlantiradi.

4. Globallashuvda raqobatning kuchayishi yangi texnologiyalarining yaratishini va mamlakatlar o'rtasida keng tarqalishini ta'minlaydi. Ushbu sharoitda xorijiy to'g'ri investitsiyalar sur'atining oshishi jahon savdosining rivojlanishiga olib keladi. Globallashuvning yana bir afzalligi xorijiy davlatlarning ilg'or ilmiy-texnik, texnologik va malakali darajadagi qisqa muddatda va nisbatan kam xarajat talab qiladigan yengilliklarni amaliyotga tadbiiq etish natijasida iqtisodiy qulaylikka erishishdir.

5. Globallashuv jarayonida xalqaro raqobat kuchayib, milliy bozordagi ichki raqobatchilarga tashqi bozordagi kuchli raqiblar ham qo'shiladi. Jahon iqtisodiyotining globallashuvi jarayonida, eng avvalo, iste'molchilarga qulaylik yaratilishi, bunda raqobat ularga narxlarni pasaytirish va tanlash imkoniyatini beradi.

6. Globallashuv ilg'or texnologiyalarni tarqalishi va global miqyosdagi ishlab chiqarishning ratsionallashuvi natijasida mehnat unumdorligi oshishiga olib kelishi, shuningdek, jahon miqyosidagi innovatsiyalarni amaliyotga uzluksiz tadbiiq etishi mumkin.

7. Globallashuv davlatlarga moliyaviy resurslarning asosiy qismini aylanishini ta'minlashga keng imkoniyat yaratadi.

8. Globallashuv jarayoni hamjamiyatining birlashishi turli sohalardagi harakatlarni faollashtirishni talab qiluvchi insoniyat uchun umumiy bo'lgan muammolarni, eng avvalo, ekologik muammolarni hal qilish uchun jiddiy asos yaratadi.

Umuman olganda, ko'pchilik mutaxassislar globallashuvning pirovard natijasi jahondagi mamlakatlarda farovonlikni oshishiga olib keladi, deb umid qiladilar. Globallashuvning asosiy jihatlarini ko'pincha kelishmovchiliklar bilan bog'lashadi. Bu kelishmovchiliklarni siyosiy xarakterdagi kelishuvlar yoki yangi xalqaro tashkilotlar tuzish asosida global hamkorlikni rivojlantirish yo'li bilan hal qilish mumkin. Globallashuv mamlakatlarga nima beradi – xavf-xatarmi yoki yangi imkoniyatlar? Bu savolga amalda yagona javob qaytarish mumkin emas. Chunki salbiy va ijobiy oqibatlar nisbati doimiy ravishda o'zgarib turadi. Mamlakatlar globallashuv jarayonlariga to'g'ri yondashib, yangi sharoitlarga moslashishlari va jahon iqtisodiyotining integratsiyalashuvi yaratayotgan imkoniyatlardan unumli

foydalanish lozim. Xulosa qilib aytganda, globallashuv jarayoni turli soha vakillari va jamiyat a'zolari oldida bahs va munozaralarga sabab bo'lmoqda, hamda kelajakda globallashuvning ijobiy va salbiy tomonlari to'g'risida ko'pgina fikrlar vujudga kelishiga zamin yaratmoqda.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Пьер Тейяр де Шарден “Феномен человека” – М.: 1965. – С.239.
2. R. Maxmadaliyev “Globalizatsiya jarayoni va uning oqibatlari” Ilmiy amaliy konferensiya materiallari to'plami – T.: UMED, 2008.
3. M. Aminova, M. Ro'ziqulova, “Globallashuv asoslari” – T.: “Fan va texnologiya”, 2016, 184 bet.